

ИЛМИЙ ТАРАҚҚИЁТ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК

Гаибназарова Зумрат Талатовна¹, Комолов Садриддин Хайриддинович²

¹Фан ва технологиялар университети, Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор, ²Фан ва Техналогиялар Университети, “Иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340546>

Аннотация. Мазкур мақолада илмий тараққиёт ва инновацион фаолият ўртасидаги ўзаро боғлиқлик таҳлил этилади. Илм-фан ютуқлари негизда яратилаётган инновацияларнинг иқтисодий, ижтимоий ва технологик ривожланишидаги ўрни кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, Ўзбекистон мисолида илмий салоҳиятни инновацияга йўналтиришидаги имкониятлар ва тўсиқлар таҳлил қилинган ҳамда истиқболли таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Илмий тараққиёт, инновация, инновацион фаолият, илмий салоҳият, технология трансфери, стартап, технопарк, илм ва амалиёт интеграцияси.

Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь между научным прогрессом и инновационной деятельностью. Показана роль инноваций, создаваемых на основе достижений науки, в экономическом, социальном и технологическом развитии. Также рассмотрены возможности и препятствия в направлении научного потенциала на инновации на примере Узбекистана, а также предложены перспективные рекомендации.

Ключевые слова: Научный прогресс, инновации, инновационная деятельность, научный потенциал, трансфер технологий, стартап, технопарк, интеграция науки и практики.

Abstract. This article analyzes the interconnection between scientific progress and innovation activity. It highlights the role of innovations, developed on the basis of scientific achievements, in economic, social, and technological development. The article also examines the opportunities and challenges of directing scientific potential toward innovation in the context of Uzbekistan, and presents forward-looking recommendations.

Keywords: Scientific progress, innovation, innovation activity, scientific potential, technology transfer, startup, technopark, integration of science and practice.

Кириш. Бугунги кунда глобал миқёсда иқтисодий ўсиш, рақобатбардошлик ва ижтимоий фаровонликнинг асосий омили сифатида илм-фан ва инновациянинг аҳамияти тобора ошиб бормоқда. Илмий тадқиқотларнинг натижалари инновацион ечимлар шаклида иқтисодиёт тармоқларига татбиқ этилиши мукамал ва барқарор ривожланишни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Илмий тараққиёт ва инновацион фаолият ўртасидаги чуқур боғлиқликни англаш ва бу жараёнларни мувофиқлаштириш замонавий тараққиётнинг муҳим талабларидан биридир.

Замонавий жаҳонда илм-фан ва инновация тараққиёти барча соҳаларда юксак самарадорликка эришишнинг ҳал қилувчи омилига айланган. Миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсиши, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш, ижтимоий соҳаларда технологик тараққиётга эришиш ҳамда инсон капитали салоҳиятини тўла рўёбга чиқаришда илмий тадқиқотлар ва инновацион фаолият ажралмас тизим сифатида намоён

бўлмоқда. Илмий ғояларнинг инновацион маҳсулотларга айланиши, уларнинг бозор шароитига мослаштирилиши ва ҳаётга татбиқ этилиши учун ўзаро боғлиқ ва уйғун механизмларни жорий этиш талаб этилади.

2020 йилда инновацион фаолият соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи энг муҳим ҳужжат «Инновацион фаолият тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди. «2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Президент Фармони ва бошқа ҳужжатлар имзоланди. ОТМда илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланувчи алоҳида масъул ректор ўринбосари лавозими киритилди. Мамлакатимизда ҳар йили «Innoweek» инновацион янгиликлар ҳафталиги ўтказиб келинмоқда. Илмий ва инновацион фаолиятни молиялаштиришда давлат-хусусий шерикчилиги механизмидан фойдаланилиши эса, амалий ишланмалар ва инновацион инфратузилмани такомиллаштириш жараёнида ўз самарасани бермоқда [1].

“Инновацион таълим технологиялари” ва “таълим инновациялари” тушунчаларининг мазмуни. Луғавий жиҳатдан “инновация” тушунчаси инглиз тилидан таржима қилинганда (“innovation”) “янгилик киритиш” деган маънони англатади.

“Ўзбекистон миллий энциклопедияси” да кўрсатилишича, инновация қуйидагича мазмун ва тушунчаларга эга: «Инновация (англ.). «инновации» – киритилган янгилик, ихтиро) 1) техника ва технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иқтисодийга сарфланган маблағлар; 2) илмий-йутуқлари ва техника илғор тажрибаларга асосланган техника, технология, бошқариш ва Мехнатни ташкилш каби соҳалардаги янгиликлар, шунингдек, уларнинг турли соҳалар в фаолият доираларида қўлланиши” [2].

Инновация - фуқаролик муомаласига киритилган ёки шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланиладиган, қўлланилиши амалиётда катта ижтимоий-иқтисодий самарага эришишни таъминлайдиган янги ишланма [3].

Илм-фан – билимлар тизими сифатида, янги ҳақиқатларни кашф қилишга, бор мавжуд билимларни бойитишга ва табиат ҳамда жамиятдаги жараёнларни тушунишга қаратилган фаолият туридир. Бу жараёнда олинган натижаларнинг амалиётда қўлланилиши эса инновацион жараёнларни шакллантиради.

Инновация – бу фақатгина технологик янгилик эмас, балки янги бозор ечимлари, бошқарув услублари, таълимдаги янгиланишлар, агросаноатда автоматлаштириш ва соғлиқни сақлашда биотехнологияларни жорий қилиш каби кўп соҳаларни қамраб олади.

Қуйидаги берилган жадвалда инновацияни илмий - амалий боғлиқлик: таҳлилий ёндашув жараёнларини кўришимиз мумкин.

1-жадвал.

Илмий тадқиқот ва инновация жараёнлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар

	Илмий тараққиёт элементи	Инновацион фаолиятга таъсири
	Илмий тадқиқотлар	Янги маҳсулот, технология ва хизмат турларининг яратилишига замин яратади
	Тадқиқот натижалари патентлаш	Инновацион маҳсулотларни тижоратлаштириш имконини беради
	Академик салоҳият	Илмий натижаларни амалиётга жорий қилиш жараёнини жадаллаштиради
	Илмий инфратузилма	Илмий асосланган инновацияларни яратиш

	Илмий тараққиёт элементи	Инновацион фаолиятга таъсири
		имкониятларини оширади
	Илмий нашрлар ва цитаталар	Илмий билимларни тарқатиш орқали янги ғоялар ва инновацияларни рағбатлантиради

Ўзбекистондаги илмий-инновацион муҳит: ривожланиш тенденцияси. Сўнги йилларда Ўзбекистон Республикасида илмий фаолиятни ривожлантириш, унинг натижаларини амалиётга жорий этиш ва инновацияларни кенг татбиқ этиш юзасидан тизимли ислохотлар амалга оширилди. Қатор давлат дастурлари, инновацион лойиҳалар танловлари, грантлар ва технопарклар фаолияти орқали илмий натижаларнинг жамият ва иқтисодиёт эҳтиёжларига мос равишда фойдаланилишига шароит яратилди. Қуйидаги 2-жадвалда 2020-2024 йиллар кесмида Ўзбекистон Республикасида илмий ва инновацион фаолиятни ривожланиши динамикасини кўришимиз мумкин.

2-жадвал.

Ўзбекистонда 2020–2024 йилларда илмий ва инновацион фаолият ривожланиш динамикаси

Йил	Илмий тадқиқот институтлари сони	Илмий ходимлар сони	Инновацион лойиҳалар сони	Амалиётга жорий этилган лойиҳалар (%)
2020	103	9 800	640	38%
2021	110	10 500	710	42%
2022	118	11 200	770	47%
2023	124	12 100	820	51%
2024	130	13 000	900	56%

Бу рақамлардан кўриниб турибдики, ҳар йили илмий муассасалар сони ва тадқиқотчиларнинг фаоллиги ошиб бормоқда. Бу эса инновацион лойиҳалар сонининг кўпайиши ва уларни амалиётга жорий этишдаги самарадорликнинг ўсишига олиб келмоқда.

Қуйидаги 3-жадвалда илмий фаолият турлари ва инновацион натижалар: мантиқий боғлиқлик ҳолатини кўришимиз мумкин.

3-жадвал.

Илмий фаолият турлари ва уларнинг инновацион натижаларга таъсири

Илмий фаолият тури	Инновацион маҳсулот тури	Мисоллар
Фундаментал тадқиқотлар	Янги назарий моделлар, концепциялар	Янги энергия манбалари бўйича концепциялар
Амалий тадқиқотлар	Янги технологиялар, қурилмалар	Агроинновациялар, биотехнология ускуналари
Технологик ишланмалар	Модернизация, автоматлаштириш	Ақлли сенсорлар, робототехника
Таълим ва илмий кадрлар тайёрлаш	Илмий салоҳиятни ривожлантириш	Мутахассисларни қайта тайёрлаш дастурлари

Илмий-инновацион интеграция моделлари ва таклифлар. Илм-фан ва инновациянинг уйғунлашуви юқори натижаларга олиб келиши учун қуйидаги ёндашувлар самарали ҳисобланади:

Университет ва ишлаб чиқариш интеграцияси: Олий таълим муассасаларида илмий-тадқиқот лабораториялари ва стартап марказларини ташкил этиш.

Технопарклар ва инновацион хаблар: Илмий ютуқларнинг бозорга чиқишини қўллаб-қувватлаш, тадбиркорлик муҳитини ривожлантириш.

Патентлаш ва тижоратлаштириш марказлари: Илмий ишланмаларнинг ҳуқуқий ҳимояси ва бозорга чиқишини таъминлаш.

Хулоса. Илмий тараққиёт ва инновацион фаолият ўртасидаги боғлиқлик, нафақат назарий жиҳатдан, балки амалий нуқтаи назардан ҳам ўта муҳим ҳисобланади. Илм-фан соҳасида олинган натижалар инновацион жараёнлар учун асосий ресурс бўлиб хизмат қилади. Айти пайтда инновациялар илм-фанга талабни оширади, янгича изланишлар учун замин яратади.

Ўзбекистонда бу йўналишда амалга оширилаётган давлат сиёсати, илмий муассасалар ва бизнес субъектлари ўртасидаги ҳамкорлик механизмлари мамлакатнинг илмий-инновацион салоҳиятини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда. Келгусида бу жараённи янада жадаллаштириш учун халқаро тажриба асосида юқори технологияли соҳаларга инвестиция жалб этиш, ёш тадқиқотчиларни рағбатлантириш, ва инновацион маҳсулотлар экспортини кенгайтириш долзарб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ги ПФ – 165-сон Фармони. 2022 йил 6 июль.
2. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Зебунисо - Конирил / 4-том. Бош таҳрир хайъати аъзолари: М.Аминов ва б. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2002. – 169-бет.
3. <https://gov.uz/uz/advice/69/document/2025>.